

BUYUK IPAK YO'LI: O'ZBEKISTON HUDUDINING GLOBAL TARIXDAGI STRATEGIK ROLI

Farmonova Nodira

Navoiy davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181347>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk ipak yo'lining jahon tarixdagi o'rni hamda O'zbekiston hududining transkontinental savdo va madaniy tizimdagi strategik roli ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqotda O'zbekiston hududining qulay geografik joylashuvi, tarixiy shaharlarning rivoji va madaniyatlararo aloqalardagi ahamiyati yoritib beriladi. Shuningdek, Buyuk ipak yo'lining faqat savdo yo'li emas, balki sivilizatsiyalar o'rtasidagi ilmiy, madaniy va diniy almashinuv maydoni bo'lgani asoslab beriladi. Maqola O'zbekiston hududining qadimgi globallashuv jarayonlaridagi o'rni va uning bugungi tarixiy ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Buyuk ipak yo'li, globallashuv, transkontinental, sivilizatsiya, strategik hudud, madaniyatlararo muloqot.

Jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida Buyuk ipak yo'li alohida o'rin egallaydi. Ushbu transkontinental savdo va madaniy aloqa tizimi sharq va g'arbni birlashtirgan bo'lib, ming yillar davomida iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Buyuk ipak yo'lining eng muhim bo'g'inlaridan biri bugungi O'zbekiston hududi orqali o'tganligi tarixiy manbalarda va arxeologik tadqiqotlarda yaqqol tasdiqlanadi.

O'zbekiston hududi qadimdan Sharq va G'arb, Shimol va Janubni bog'lovchi tabiiy chorraha bo'lib kelgan. So'g'diyona, Baqtriya va Xorazm kabi tarixiy-madaniy hududlar orqali o'tgan savdo yo'llari Xitoy, Hindiston, Eron, Vizantiya va Yevropa davlatlarini o'zaro bog'lab turgan. Buyuk ipak yo'li nafaqat savdo, balki diplomatiya va madaniy munosabatlar yo'lidir. Turli davrlarda mazkur yo'l orqali Xitoy elchilari va budda rohiblari dastlab Turkiston shaharlariga kelgan, so'ngra boshqa mamlakatlarga borgan. G'arb elchilari va missionerlari Turkiston mintaqasi orqali Xitoyga, Koreya va Yaponiyaga yo'l olgan.

VIII asrdan boshlab ushbu yo'ldan islom targ'ibotchilari sharqqa qarab yurgan. Xitoy elchisi va sayyohi Chjan Syan Farg'onaga borishi bilan Xitoylar uchun Markaziy Osiyo davlatlariga boradigan yo'l ochildi. Mazkur elchigacha bo'lgan uzoq vaqt davomida esa qadimgi Xitoy bilan g'arbiy Osiyo va Yevropa o'rtasidagi savdo aloqalariga, asosan, Markaziy Osiyo xalqlari vositachilik qilgan.

Agar geografik xaritaga e'tibor beradigan bo'lsak, O'rta Osiyoni qadimgi sivilizatsiyalar o'zaro aloqador tizimining markazida joylashganligini kuzatishimiz mumkin. Aynan mana shunday geografik joylashuv orqali qadimgi O'rta Osiyoda muhim etnik jarayonlar (hind-yevropa, hind-eroniy, turklarning shakllanishi, ko'chmanchilar migratsiyasi) bo'lib o'tishiga, madaniyatlarning o'zaro ta'sir doirasi faollashuviga keng imkoniyatlar yaratildi. Buyuk ipak yo'li bo'ylab keng miqyosdagi savdo-sotiq jarayonlari bo'lib o'tdi, diplomatik shartnomalar hamda harbiy ittifoqlar tuzildi. Osiyoning ichkarisiga va Uzoq sharqqa yozuv va dunyo dinlarining (buddaviylik, xristianlik, zardushtiylik, moniy, islom) yoyilishida O'rta Osiyo xalqlari ulkan hissa qo'shdilar.

Buyuk ipak yo'li faqat karvon yo'li bo'libgina qolmasdan, Yevroosiyo xalqlari sivilizatsiyasida, jumladan, o'zbek xalqi davlatchiligi rivoji hamda boshqaruv tizimining

takomillashuvida, shaharlar va madaniyatlar taraqqiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan jarayondir. Buyuk ipak yo'lining shuhrati, ayniqsa, XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrda, yani Amir Temur va Temuriylar davrida yanada ortdi. Sohibqiron mamlakatning yanada rivojida xalqaro savdoning nechog'lik ulkan ahamiyat kasb etishini bilganligidan, bu sohani jadal rivojlanishiga alohida e'tibor bergan. Bunda yurt tinchligi, ulus farovonligi masalalari har doim uning diqqat markazida turgan. Shu bois, ulug' Amir savdo yo'llarini qo'riqlash, odamlar, musofirlar, turli yurt savdogarlari manfaatlarini bosqinchilar, qaroqchilar tajovuzidan muhofaza qilishni davlat ahamiyatiga molik muhim vazifalardan deb hisoblagan.

Buyuk ipak yo'li XVI asrdan e'tiboran o'z ahamiyati va rolini yo'qotib, tushkunlik sari yuz tutdi. Bu holni qanday sabablar bilan izohlash mumkin? Tabiiyki, bu jarayon o'z- o'zidan sodir bo'lgani yo'q, albatta, bunga bir qancha sabablarni misol keltirishimiz mumkin. Amir Temur va temuriylar sulolasining chuqur inqirozga botishi va tarix sahnasiga boshqa hukmron sulolalarning kelishi, ularning boshqaruv tizimi murakkab kechganligi va markaziy hokimiyatning kuchsizligi bir sabab bo'lsa, ikkinchi sababi Movarounnahrda kelib o'rnashgan o'zbek urug'lari, ularning amir-beklari, sultonlari o'rtasida hokimiyat talashib olib borilgan o'zaro jangu-jadallar, doimiy qon to'kishlar natijasida o'lkada iqtisodiy-siyosiy beqarorliklar avj olib ketishi.

Uchinchi sababi, ilg'or Yevropa olimlari, sayyohlari tomonidan XV-XVI asrlardan e'tiboran amalga oshirilgan buyuk geografik kashfiyotlar, bularning natijasida jahonning turli qutblari tomon yangi, qulay suv yo'llarining ochilishi, jumladan, Hindiston, Xitoy va boshqa janubi-sharqiy mamlakatlarga shunday yo'llarning kashf etilishi, bular Buyuk ipak yo'li shuhratining pasayishi va so'nishiga olib keldi. 1987-yilda YUNESKO BMTning madaniy rivojlanish bo'yicha butunjahon dekadasi doirasida "Ipak yo'li - muloqot yo'li" xalqaro dasturini qabul qildi, u O'rta Osiyo xalqlari sivilizatsiyasi tarixini keng qamrovli o'rganishni nazarda tutadi. Uning asosiy maqsadi sharq va g'arb o'rtasida yanada yaqin madaniy va iqtisodiy aloqalarni o'rnatish, ushbu buyuk qit'alarda yashovchi ko'plab xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashdir.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda Buyuk ipak yo'lini qayta tiklash tobora global ahamiyat kasb etmoqda. Necha asrlar davomida ko'plab mamlakatlarning taraqqiyotiga xizmat qilgan Buyuk ipak yo'li bugun yana qaytadan tug'ilmoqda. Bu yo'l mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik, madaniyat, iqtisodiy, ravnaq, hamkorlik, bir so'z bilan aytganda taraqqiyot yo'lidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B.J. Eshov, A.A. Odilov. "O'zbekiston tarixi" 1-jild. -Toshkent, 2014.
2. Ablat Xo'jayev. "Buyuk ipak yo'li: munosabat va taqdir". -Toshkent, 2007.
3. Q. Usmonov, M. Sodiqov, S. Burxonova. "O'zbekiston tarixi". -Toshkent, 2005.
4. Rtveldze E.V. "Великий Шелковый путь".
5. A.S. Sagdullayev. "O'zbekiston tarixi" 1-kitob. -Toshkent, 2019.